

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Насирова Наргиза Шарофдиновна

старший преподаватель ТУИТ имени Мухаммад ал-Хоразмий

Annotation

This article it's about information technology in education.

An important part of the education modernization process is information and communication technologies. Information technologies are becoming an integral component of learning content. Remote technologies in education have greatly expanded its capabilities.

В дистанционном обучении используются современные цифровые технологии. Вебинары, видео- и аудиоконференции, онлайн-лекции проводят с применением компьютера, ноутбука, смартфона, подключенных к интернету.

Настоящее время современные информационные технологии является необходимым в образовании. Они позволяют изменить характер организации учебно-воспитательного процесса. Повышает качество образования, информационные технологии становятся неотъемлемым компонентом содержания обучения, средством оптимизации и повышения эффективности учебного процесса. В данный момент используются интегрированные уроки с применением мультимедийных средств. В последнее время учителя нашего университета создают и внедряют авторские педагогические программные средства, в которых отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология её изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности. Послевузовское образование также ориентировано на внедрение ИТ, в учебные планы аспирантов и соискателей многих научных направлений включаются дисциплины, связанные с изучением и внедрением информационных технологий в научную и профессиональную деятельность. Дистанционные технологии в образовании значительно расширили его возможности. В последнее время дистанционного обучения набирает все большую популярность. Проникновение

современных информационных технологий в сферу образования позволяет качественно изменить методы и организационные формы обучения, сделав его более удобным и доступным.

Важная часть процесса модернизации образования это информационные и коммуникационные технологии. Они позволяют осуществлять дистанционное взаимодействие преподавателей и студентов, получать образование дистанционно. Онлайн формы обучения — это возможность получить образование без отрыва от работы и места проживания. Не нужно прерывать свою профессиональную деятельность, переезжать и тратить на временное жилье. Новые технологии — искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО), обработка естественного языка (НЛП), распознавание речи, робототехника, интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность и даже блокчейн — настолько проникли во все сферы жизни общества, что мы редко воспринимаем их как что-то необычное.

- не требуется затрат на аренду помещений;
- одновременного обучения большого количества учащихся;
- повышение качества обучения за счет применения современных средств и технологий;
- доступ к объёмным электронным библиотекам и базам знаний;
- создание единых, либо отраслевых образовательных сред и методик.

Курс дистанционного образования предоставляет программу лекций, открывая студентам учебные материалы, но и организует процесс обучения, чтобы студентам было интересно и доступно. Интерес к предметам, азарт и жажду знаний, можно добиться хорошей успеваемости. **Программа дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и погружение студентов в образовательный процесс.** Использование аппаратных технологий оказало значительное влияние на дистанционное образование. Для дистанционного обучения требуется не только ноутбук и доступ к Интернету. Онлайн-системы будут хорошо работать как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Прогресс в сфере коммуникаций позволил использовать новые способы передачи данных и спутниковую связь, чтобы проводить обучение студентов, аспирантов или персонала на совершенно новом, важно лишь наличие сети для коммуникаций с обучаемыми. На сегодняшний день необходимо постоянно развиваться, учиться и овладевать новыми знаниями и информацией, повышая свою профессиональную планку чтобы преуспеть в любом деле - всё это позволяет сделать возможным дистанционное образование. ДО предполагает постоянный контроль качества усвоения знаний, отсутствие возможности взяточничества на местах за счет внедрения исключающих человеческий фактор объективных автоматизированных процедур оценки знаний. Доступность - независимость от географического и временного положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях.

ДО как одной из основных тенденций развития мирового образования. С помощью ДОТ качественное общее образование могут получить дети из любой точки мира, школьники с проблемами со здоровьем, ученики, требующие индивидуального подхода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Деденёва А.С., Аксюхин А.А. Мультимедиа технологии в условиях формирования образовательной среды вузов искусств и культуры // Историко-культурные связи России и Франции: основные этапы: сборник статей / Сост. И.А. Ивашова; гл. ред. Н.С. Мартынова. - Орёл: ОГИИК, ил., ООО ПФ «Оперативная полиграфия», 2008. С. 19-25.
2. Лаврушина Е.Г., Моисеенко Е.В. Преподавание информатики в вузе. <http://www.ict.nsc.ru>